

INKLYUZIV TA'LIM TAMOYILLARI

Yulchiyev Sobirali

Namangan viloyati PMM o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash jarayonida inklyuziv ta'lim tamoyillaridan foydalanish hamda amaliyotga tadbiiq etish yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, adaptatsiya, empatiya, motiv, diskriminatsiya, ta'lim tamoyili.

Annotation: this article provides information on the use of the principles of inclusive education and ways of implementation in the process of working with children with disabilities.

Basic concepts: inclusive education, children with disabilities, adaptation, empathy, motivation, discrimination, the principle of Education.

Hozirgi vaqtda respublikamizda ta'lim tizimiga juda katta sharoitlar yaratilib, imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ehtiyojli bolalar ta'limiga ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Alohida ehtiyojli bolalarning ota-onalarini xohish-istaklarini inobatga olgan holda va ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash maqsadida Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida ta'lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Hozirda butun dunyoda nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy munosabat keng tarqalmoqda. Ya'ni bunday insonlarga atrofda gilarining faqatgina achinish, rahm-shavqat munosabatigina emas, balki ularga bir o'zlari mustaqil ravishda harakatlanishlari, ilm olishlari va kasbiy malakalarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun sharoitlar yaratish nazarda tutilgan. Inkluziv ta'lim tushunchasi keng tarqalib, har bir amaliyotchi psixolog va pedagoglar imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan qanday ishlash bo'yicha aniq reja hamda dasturlar bilan yaqindan tanishlar.

Inkluziv ta'lim -nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi diskriminatsiyani bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. [4.8]

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlar ekanmiz ularning ehtiyojlarini ham hisobga olishimizga to'g'ri keladi. Ta'limiy va tarbiyaviy ehtiyojlari sekin –sekin tizimlashtirilgan jarayonga aylantiriladi. O'quv jarayonida yordam va ko'makka muhtoj ta'limiy ehtiyojlarga hayot mobaynida yuzaga kelgan yoki orttirilgan quyidagi ehtiyojlar kiradi:

- ✓ jismoniy yoki aqliy imkoniyatlarning cheklanganligi;
- ✓ tug'ma yoki hayotda orttirilgan sog'liqdagi buzilishlar;
- ✓ shuningdek, atrof-muhitdagi nomuvofiq shart-sharoit va nobop omillar.

Inklyuziv ta'lim amaliyotining ko'rsatishicha, alohida ehtiyojli bolalarga ko'mak berish orqali barcha imkoniyatlarini ishga solgan holda rivojlanishlariga erishish mumkin.

Inklyuziv ta'limning maqsadi,

- Har bir bolaning maktabga qatnashini yo'lga qo'yish; (yosh va individual psixologik xususiyatlarini, sog'ligini e'tiborga olgan holda)
- Har bir bolaning maktab hayotidagi ishtiroki va bilim olishlarini ta'minlashdir.(ulardagi yashirin qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirishga yo'naltirish)

Maktab hayotida qatnashuv,

- Barcha tengdoshlari qatori o'qish faoliyatida ishtirok etish;
- Har bir bola jamoaning bir bo'laki ekanligini anglashdir.

Ta'lim tizimini joriy etish har doim ma'lum bir qonun [qoidalarga](#), tamoyillarga asoslanishni talab etadi. Inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilishda esa quyidagi tamoyillarga asoslaniladi:

- 1). Inklyuziv ta'limning e'tirof etilishi.
- 2). Inklyuziv ta'limning barcha uchun ochiq bo'lishi tamoyili.
- 3). Bog'lanishning mavjud bo'lishi tamoyili.
- 4). Markazlashtirilmagan bo'lishi tamoyili.
- 5). Inklyuziv ta'limda kompleks yondashishi tamoyili.
- 6). Inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik tamoyili.
- 7). Malakaviylik tamoyili.

Inklyuziv ta'lim tamoyillarini ta'lim muassasalarida targ'ibot va tashviqot qilish, hamda to'g'ri, oqilona foydalanish amaliyotchi psixolog va pedagoglarga imkoniyati cheklangan bolalar bilan yanada yaxshiroq ishlashga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim tamoyillari:

- Barcha bolalar teng ta'lim olishadi
- Ta'lim jarayonida ishtirok eta olishad
- Ijobiy munosabat o'rnatiladi
- Guruh bilan ishlanadi
- Ota-onalar bilan hamkorlikda ishlanadi
- Har bir bolaga alohida yondoshiladi
- Differensiyalashgan ta'lim ko'rsatiladi

Har bir bolaning individual ehtiyojlarini tan olish va qondirish muhim ahamiyatga ega. Nogironligi bor bola birinchi navbatda bola hisoblanadi. Uning boshqa har qanday bola kabi asosiy ehtiyojlari bor. Shunday bo'lsa-da, nogironligi tufayli uning qo'shimcha ehtiyojlari ham bor. Shuning uchun, quyidagilarga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq:

- bolaning ehtiyojlari qanday qilib uning faoliyatiga va o'qishiga ta'sir qilishi mumkin;
- atrofdagi qaysi to'siqlar bolaning faoliyatini va uning o'qishini murakkablashtiradi;
- qanday qilib MTM/maktab bu to'siqlarni yengib o'tishi/bartaraf etishi mumkin;
- bolaning oiladagi holati/vaziyati.

Pedagoglar va amaliyotchi psixologlar imkoniyati cheklangan bolalar bilan bir qatorda ularning ota-onalari bilan ham ishlashlari kerak bo'ladi. Ota-onalar psixologiyasida ham turlicha o'zgarishlar bo'ladi.

Masalan:

- Farzandini inkor etish, bolani tan olmaslik
- O'z-o'zini "tergov qilish", "mo'jiza" kutish
- G'azab, alamzadalik
- Depressiya
- Taqdirga tan berish

Ota-onalar o'z yaqinlari va atrofidagi insonlar bilan munosabatlari ham o'zgacha tus oladi. Ota-onalarning atrofdagilarning munosabatiga ta'sirchanligi quyida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Masalan: Ahamiyat berishmaydi – 60%, Farzandining yonini olishadi – 32%, Oilasi muhitining qobig'idan tashqariga ahamiyat bermaydi – 25%, Jahli chiqadi – 15%, Birgalikda harakat qilishga chorlaydi – 12%, Uyat hisini tuyadi – 6%

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, amaliyotchi psixolog;

- Bola nimani biladi va qila oladi?
- Nimani bilmaydi va bajara olmaydi?
- Uni nima qiziqtiradi?
- U qanday tajribaga ega?
- Bolaga ta'lim berishning uslubi qanday?

Yuqoridagi kabi savollarga javob topa olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyeva U.Yu., Abdurazakova D. Do'stona munosabat muxitidagi maktab. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
2. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X.J. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limi. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
3. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazlari Nizom. T., 2005
4. Qodirova F, Pulatova D., Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. Chirchiq. 2022